

САМООХЛАЖДАЮЩИЙСЯ СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ КАБЕЛЬ

© 2025 *Бирюков А.Б., Гридин С.В., Варакута В.В.*

В статье рассматриваются технические аспекты создания низковольтного самоохлаждающегося сверхпроводящего кабеля. Предложены базовые технические характеристики, необходимые для проектирования и конструирования кабеля, а также выполняются упрощенные расчеты параметров, необходимых для определения его эффективности. Подобраны технологии, которые могут быть использованы при производстве данного кабеля.

Ключевые слова: сверхпроводящий элемент, силовая часть, холодопроизводительность, охлаждающий микрослой, ток охлаждения, электрическая мощность, коэффициент термоЭДС, ёмкость, диодный слой, полевой транзистор.

Введение. Исторически так сложилось, что на территории Донбасса часть инфраструктуры городского хозяйства – это добывающие и энергогенерирующие предприятия топливно-энергетического комплекса, расстояние между которыми, как правило, до нескольких десятков километров. Глубина разработки более 50% шахт Донбасса превышает 700 м, в некоторых случаях она достигает 1400 м и более. Инфраструктура поверхностного и подземного комплекса современной шахты тоже имеет большую протяжённость. Поэтому длина линий электропередач (ЛЭП) от первичного источника (электрической станции), до шахты (конечного электропотребителя, участвующего в процессе угледобычи), может достигать сто и более километров [1]. Кроме, того постоянно растёт энерговооружённость угледобывающего оборудования.

Например, в настоящее время с целью обеспечения импортозамещаемых поставок очистных комбайнов фирм Германии, США, Польши, используемых в настоящее время на шахтах Российской Федерации, для продуктивной и безопасной отработки пластов мощностью 2,5–5,5 м, ГБУ «ДОНУГЛЕМАШ», ГБУ «НИИВЭ», ГУ «АВТОМАТГОРМАШ им. В.А. Антипова», при тесном сотрудничестве в решении вопросов безопасности и промсанитарии с ГУ «МАКНИИ», в соответствии утвержденным ГКНТ ДНР Техническим заданием ведут разработку конструкторской документации на очистной комбайн КДК1000 с автоматизированным частотно-регулируемым приводом бесцепной системы подачи. Суммарная установленная мощность электропривода КДК1000 с электродвигателями блоков резания ЭКВ5,5-550В-У5 составляет 1000 кВт подачи под номинальное напряжение 3300 В. Всё это приводит к значительным потерям электроэнергии при её транспортировке в ЛЭП, которые могут превышать нормативные 10%, что негативно сказывается на себестоимости добываемого угля. Повышение питающего напряжения горношахтного электрооборудования не приводит к решению данной проблемы, так как ужесточаются требования электробезопасности. В горных выработках и в поверхностном складском комплексе полезного ископаемого ужесточаются требования взрывозащиты электрооборудования [2], что также повышает себестоимость добытого полезного ископаемого.

В то же время, низковольтные самоохлаждающиеся сверхпроводящие кабели имеют значительный потенциал для трансформации энергетической инфраструктуры и представляют собой решение многих проблем, связанных с потерями энергии и затратами на обслуживание, что делает их особенно актуальными в свете глобальных усилий по переходу на устойчивую энергетику и сокращению углеродного следа. Поэтому разработка ЛЭП постоянного тока с высоким К.П.Д. электропередачи, выполненных на базе сверхпроводящего кабеля, который может стать эффективной альтернативой традиционным кабелям, является актуальной.

Цель статьи сформировать базовые технические предложения необходимые для проектирования и конструирования низковольтного, сверхпроводящего, самоохлаждающегося кабеля (ССК) постоянного тока, с высоким (не менее 99%) К.П.Д. электропередачи.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- выполнить анализ преимуществ имеющихся систем электропередачи постоянного тока;
- проанализировать возможные варианты структуры ССК;
- используя упрощённые расчётные зависимости определить, геометрические и энергетические характеристики, необходимые для дальнейшего проектирования силовой части и охлаждающего контура ССК.

В мировой электроэнергетике на сегодняшний день эксплуатируется около 100 линий и вставок постоянного тока (ППТ и ВПТ). Их основные преимущества:

- возможность осуществлять несинхронную связь между энергосистемами;
- можно безынерционно изменять направление и величину потока энергии;
- постоянный ток обеспечивает меньшие колебания и более высокую стабильность при передаче электроэнергии по сравнению с переменным током;
- нет ограничений передаваемой мощности по условиям нарушения устойчивости при использовании протяженных высоковольтных линий (ВЛ);
- меньше, примерно в 1,5 раза, зона отчуждения для ВЛ ППТ по сравнению с ВЛ переменного тока;
- системы на основе постоянного тока могут быть более компактными в сравнении с традиционными системами переменного тока;
- в протяжённых ВЛ ППТ потери электроэнергии могут быть снижены до 3%, поскольку постоянный ток позволяет значительно снизить потери на нагрев проводников, особенно при больших расстояниях;
- удобное интегрирование с современными возобновляемыми источниками, системы на основе постоянного тока идеально подходят для подключения солнечных и ветряных электростанций;
- нет альтернативы при преодолении водных преград [3].

Постановка задачи. Для первичного анализа рассмотрим структурную схему ССК, представленную на рис. 1. Принимаем в режиме сверхпроводимости следующие параметры: силовая часть самоохлаждающегося сверхпроводящего кабеля (ССК) – силовая часть серийно выпускаемого Nb-Ti кабеля в каркасе из меди; диаметр кабеля $d_{\text{кабеля}}=15 \cdot 10^{-3}$ м, длина $l=100$ м, диаметр сверхпроводящего волоска $d_{\text{волоска}}=6 \cdot 10^{-6}$ м, число волосков в жиле $n=6300$, число жил в кабеле $n_{\text{ж}}=36$, необходимая температура на оси ССК – $t_0=7\text{K}$. Тепловой поток отводится в стационарном режиме.

Электроизоляционные слои – плёнка из поликарбоната толщиной $\delta=2\cdot 10^{-6}$ м, электрическая прочность которой $20\cdot 10^6$ В/м; $\lambda_{\text{поликарб.}}=0,22$ Вт/м·К – коэффициент теплопроводности поликарбоната при криогенных температурах; $I_c=10^4$ А – суммарный критический ток сверхпроводящих нитей кабеля; $U=36$ В – напряжение источника питания силовой части; $\rho_{\text{Cu}}=0,05\cdot 10^{-9}$ Ом·м – удельное остаточное электрическое сопротивление меди при криогенных температурах; $\lambda_{\text{Cu}}=500$ Вт/м·К – коэффициент теплопроводности меди при криогенных температурах.

Рис. 1. Структурная схема ССК:

АС – анодный слой; ВОС – высокотемпературные охлаждающие слои; ВТСП – высокотемпературный сверхпроводник; КС – катодный слой; НОС – низкотемпературный охлаждающий слой; РС – радиаторный слой; СОС – среднетемпературные охлаждающие слои; СЧ – силовая часть; ЭИС – электроизоляционный слой

Очевидно, что при поддержании эффекта сверхпроводимости конструкции силовой части ССК в стационарном режиме нет объёмного тепловыделения, т.е. $q_0=0$, поскольку его внутреннее сопротивление приближается к нулю (но не может быть точно равным нулю). Рассмотрим охлаждающий контур (ОК), состоящий из большого количества ОС.

Расчет силовой части ССК. Мнимое сопротивление силовой части ССК:

$$R_{\text{мним}} = \frac{U}{I_c} = \frac{36}{1\cdot 10^4} = 3,5\cdot 10^{-5} \text{ Ом.}$$

Площадь сверхпроводящего (СП) волоска:

$$S_{\text{волоска}} = \frac{\pi \cdot d_{\text{волоска}}^2}{4} = \frac{3,14 \cdot (6\cdot 10^{-6})^2}{4} = 2,87\cdot 10^{-12} \text{ м}^2.$$

Площадь СП элемента в сечении силовой части кабеля:

$$S_{\text{СП}} = S_{\text{волоска}} \cdot n \cdot n_{\text{ж}} = 2,87\cdot 10^{-12} \cdot 6300 \cdot 36 = 6,5\cdot 10^{-7} \text{ м}^2.$$

Площадь медного каркаса в сечении силовой части кабеля:

$$S_{\text{карк.}} = \frac{\pi \cdot d_{\text{кабеля}}^2}{4} - S_{\text{СП}} = \frac{3,14 \cdot (15 \cdot 10^{-3})^2}{4} - 6,5 \cdot 10^{-7} = 1,76 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2.$$

Электрическое сопротивление медного каркаса силовой части кабеля:

$$R_{\text{карк}} = \frac{\rho_{\text{Cu}} \cdot l}{S_{\text{карк.}}} = \frac{0,05 \cdot 10^{-9} \cdot 100}{1,76 \cdot 10^{-4}} = 280 \text{ Ом.}$$

Ток каркаса силовой части:

$$I_{\text{карк.}} = \frac{U}{R_{\text{карк}}} = \frac{36}{280} = 0,129 \text{ А.}$$

Объёмное тепловыделение силовой части кабеля:

$$Q_{\text{СП}} = I_{\text{карк.}}^2 \cdot R = 0,129^2 \cdot 280 = 4,66 \text{ Вт.}$$

Удельный тепловой поток, выделяемый 1 п.м. силовой части кабеля:

$$q_v = \frac{Q_{\text{СП}}}{l} = \frac{4,66}{100} = 0,047 \text{ Вт/м.}$$

Температура поверхности силовой части кабеля:

$$t_c = t_0 - \frac{q_v \cdot \left(\frac{d_{\text{кабеля}}}{2}\right)^2}{4 \cdot \lambda_{\text{Cu}}} = 7 - \frac{0,047 \cdot \left(\frac{15 \cdot 10^{-3}}{2}\right)^2}{4 \cdot 500} = 6,999 \text{ К.}$$

Необходимая плотность теплового потока, отводимого с поверхности 1 п.м. силовой части кабеля для поддержания эффекта сверхпроводимости:

$$q_1 = \frac{q_v \cdot d_{\text{кабеля}}}{4} = \frac{15 \cdot 10^{-3} \cdot 0,047}{4} = 1,76 \cdot 10^{-4} \text{ Вт/м}^2.$$

Температура наружной поверхности электроизоляционного слоя кабеля:

$$t_{1н} = t_c - \frac{q_1 \cdot \ln\left(\frac{d_{\text{кабеля}} + 2 \cdot \delta}{d_{\text{кабеля}}}\right)}{2 \cdot \pi \cdot \lambda_{\text{полик.}}} = 6,999 - \frac{1,76 \cdot 10^{-4} \cdot \ln\left(\frac{15 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{15 \cdot 10^{-3}}\right)}{2 \cdot 3,14 \cdot 0,22} = 6,999 \text{ К.}$$

Для охлаждения конструкции силовой части и катодного слоя кабеля ниже 50 К используем термоэлектрические слои из хромелевой и алюмелевой плёнки.

Элементарный охлаждающий микро-слой №1 (криогенный режим).

Принимаем следующие параметры термоэлектрического слоя хромель-алюмель:

$\alpha_{\text{Х-А}} = 4,7 \cdot 10^{-6} \text{ В/К}$ – коэффициент термоЭДС термоэлектрического слоя; $\lambda_{\text{Х-А ср.}} = 17$

Вт/м·К – средний коэффициент теплопроводности термоэлектрического слоя при криогенных температурах; $\delta_{\text{ТЭ}} = 2 \cdot 10^{-6} \text{ м}$ – толщина термоэлектрического слоя;

$\delta_{\text{Х}} = 1 \cdot 10^{-6} \text{ м}$ – толщина хромелевой плёнки; $\delta_{\text{А}} = 1 \cdot 10^{-6} \text{ м}$ – толщина алюмелевой

плёнки; $\rho_{\text{Х}} = 6,8 \cdot 10^{-7} \text{ Ом} \cdot \text{м}$ – удельное сопротивление хромеля; $\rho_{\text{А}} = 3,3 \cdot 10^{-7} \text{ Ом} \cdot \text{м}$ – удельное сопротивление алюмеля.

Параметры катодного слоя свинца: $\lambda_{pb} = 24$ Вт/м·К – коэффициент теплопроводности слоя свинца; $\delta_{pb} = 2 \cdot 10^{-3}$ м – толщина слоя свинца; $I_{cPB} = 178 \cdot 10^6$ А/м² – критический ток для свинца.

Для гарантированного обеспечения эффекта сверхпроводимости силовой части кабеля и катодного слоя принимаем $T_{X1} = 6,8$ К – температура наружной поверхности катодного слоя.

Холодопроизводительность элементарного, охлаждающего микрослоя (ОС) №1 равна величине плотности теплового потока q_1 , отводимого с поверхности электроизоляционного слоя, необходимой для поддержания эффекта сверхпроводимости:

$$q_1 = \alpha_{X-A} \cdot T_{X1} \cdot I_{ox} - 0,5 \cdot I_{ox}^2 \cdot R_1 - \lambda_1 \cdot (T_{Г1} - T_{X1}), \text{ Вт/м}^2. \quad (1)$$

В формуле (1) суммарное электрическое сопротивление ОС №1 R_1 рассчитывается как сумма электрического сопротивления плёнки хромели r_{1X} и электрического сопротивления плёнки алюминия r_{1A} , приведенных к 1 п.м. кабеля, соответственно:

$$R_1 = r_{1X} + r_{1A}, \text{ Ом}; \quad r_{1X} = \frac{\rho_X \cdot \delta_X}{\pi \cdot d_1}, \text{ Ом}; \quad r_{1A} = \frac{\rho_A \cdot \delta_A}{\pi \cdot d_1}, \text{ Ом},$$

где d_1 – диаметр ОС №1:

$$d_1 = d_{\text{кабеля}} + 2 \cdot \delta_{pb} + 2 \cdot \delta = 15 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 2 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 2 \cdot 10^{-6} = 19,004 \cdot 10^{-3} \text{ м}.$$

Тогда:

$$r_{1X} = \frac{6,8 \cdot 10^{-7} \cdot 1 \cdot 10^{-6}}{3,14 \cdot 19,004 \cdot 10^{-3}} = 1,14 \cdot 10^{-11}, \text{ Ом};$$

$$r_{1A} = \frac{3,3 \cdot 10^{-7} \cdot 1 \cdot 10^{-6}}{3,14 \cdot 19,004 \cdot 10^{-3}} = 0,55 \cdot 10^{-11}, \text{ Ом};$$

$$R_1 = 1,14 \cdot 10^{-11} + 0,55 \cdot 10^{-11} = 1,69 \cdot 10^{-11} \text{ Ом}.$$

Для снижения величины магнитного поля в силовой части кабеля, что ведёт к повышению значения суммарного критического тока в режиме сверхпроводимости, ток охлаждения в катодном слое принимаем равным и противоположным по направлению критическому току силовой части кабеля:

$$I_{ox} = I_c = 1 \cdot 10^4 \text{ А}.$$

Ток охлаждения, приведенный к 1 п.м. кабеля:

$$I_{\text{охпр.}} = \frac{I_{ox}}{l} = \frac{1 \cdot 10^4}{100} = 100 \text{ А}.$$

Величина интегрального эффекта снижения температуры ΔT_1 при работе первого термоэлектрического слоя ОС №1 вычисляется по формуле:

$$\Delta T_1 = \frac{1}{\lambda_1} \cdot (\alpha_{X-A} \cdot I_{ox} \cdot T_{X1} - 0,5 \cdot I_{ox}^2 \cdot R_1 - q_1), \quad (2)$$

где λ_1 – средний коэффициент теплопроводности катодного и ОС №1 при криогенных температурах:

$$\lambda_1 = \frac{\ln\left(\frac{d_{\text{кабеля}} + 2 \cdot \delta + 2 \cdot \delta_{Pb}}{d_{\text{кабеля}} + 2 \cdot \delta}\right) + \ln\left(\frac{d_{\text{кабеля}} + 2 \cdot \delta + 2 \cdot \delta_{Pb} + 2 \cdot \delta_{TЭ}}{d_{\text{кабеля}} + 2 \cdot \delta + 2 \cdot \delta_{Pb}}\right)}{\frac{1}{\lambda_{Pb}} \cdot \ln\left(\frac{d_{\text{кабеля}} + 2 \cdot \delta + 2 \cdot \delta_{Pb}}{d_{\text{кабеля}} + 2 \cdot \delta}\right) + \frac{1}{\lambda_{X-A \text{ ср.}}} \cdot \ln\left(\frac{d_{\text{кабеля}} + 2 \cdot \delta + 2 \cdot \delta_{Pb} + 2 \cdot \delta_{TЭ}}{d_{\text{кабеля}} + 2 \cdot \delta + 2 \cdot \delta_{Pb}}\right)} = 24,844 \text{ Вт/м}\cdot\text{К}.$$

Отсюда:

$$\Delta T_1 = (1/24,844) \cdot (4,7 \cdot 10^{-6} \cdot 100 \cdot 6,8 - 0,5 \cdot 100^2 \cdot 1,69 \cdot 10^{-11} - 1,76 \cdot 10^{-4}) = 0,0001215551 \text{ К}.$$

Температура наружной (горячей) поверхности ОС №1 $T_{Г1}$:

$$T_{Г1} = T_{X1} + \Delta T_1 = 6,8 + 0,0001215551 = 6,8001215551 \text{ К}.$$

Плотность теплового потока, отводимого с горячей поверхности ОС №1, необходимая для поддержания режима сверхпроводимости:

$$q_{1Г} = \alpha_{X-A} \cdot T_{Г1} \cdot I_{\text{ок}} + 0,5 \cdot I_{\text{ок}}^2 \cdot R_1 - \lambda_1 \cdot \Delta T_1 = 4,7 \cdot 10^{-6} \cdot 6,824 \cdot 100 + 0,5 \cdot 100^2 \cdot 1,69 \cdot 10^{-11} - 24,884 \cdot 0,0001215551 = 0,000176226 \text{ Вт/м}^2.$$

Элементарный охлаждающий микрослой №2 (криогенный режим).

Холодопроизводительность ОС №2 равна плотности теплового потока q_2 , отводимого с горячей поверхности ОС №1:

$$q_2 = q_{1Г} = 0,000176226 \text{ Вт/м}^2.$$

Температура холодной поверхности ОС №2 равна температуре горячей поверхности ОС №1:

$$T_{X2} = T_{Г1} = 6,8001215551 \text{ К}.$$

Тогда:

$$\Delta T_2 = \frac{1}{\lambda_{X-A \text{ ср.}}} \cdot (\alpha_{X-A} \cdot I_{\text{ок}} \cdot T_{X2} - 0,5 \cdot I_{\text{ок}}^2 \cdot R_1 - q_2) = 1/17 \cdot (4,7 \cdot 10^{-6} \cdot 100 \cdot 6,8001215551 - 0,5 \cdot 100^2 \cdot 1,69 \cdot 10^{-11} - 0,000176226) = 0,0001776321 \text{ К}.$$

Результаты исследования. Дальнейшие результаты расчёта ОС из хромель-алюмелевых плёнок сводим в таблицу 1.

Таблица 1. Результаты расчёта ОС из хромель-алюмелевых плёнок

$I_{\text{ок пр.}} = 100 \text{ А}, R_{\text{п}} = 1,69 \cdot 10^{-11}$					
ОС №	q , Вт/м ²	$q_{Г}$, Вт/м ²	T , К	ΔT , К	$T_{Г}$
1	0,000176	0,0001762261	6,8	0,000122	6,8001221
2	0,000176226	0,000176479	6,80012156	0,000177632	6,80029919
3	0,000176479	0,000176731	6,80029919	0,000177622	6,80047681
4	0,000176731	0,000176984	6,80047681	0,000177612	6,80065442
5	0,000176984	0,000177236	6,80065442	0,000177602	6,80083202
6	0,000177236	0,000177489	6,80083202	0,000177592	6,80100961
7	0,000177489	0,000177741	6,80100961	0,000177582	6,80118719
8	0,000177741	0,000177994	6,80118719	0,000177573	6,80136476
9	0,000177994	0,000178246	6,80136476	0,000177563	6,80154232
10	0,000178246	0,000178499	6,80154232	0,000177553	6,80171987

Строим график (рис. 2) и находим зависимость $\Delta T(n)$, где n - №ОС.

Рис. 2. Зависимость интегрального эффекта снижения температуры ΔT_n от n

Из графика на рис. 2 видно, что при увеличении числа ОС величина ΔT уменьшается, что не позволяет достичь необходимого охлаждающего эффекта.

Рассмотрим случай, когда ΔT поддерживается постоянной за счёт изменения $I_{\text{ох пр.}}$ и R_n . Результаты расчёта сводим в таблицу 2.

Таблица 2. Результаты расчёта ОС при постоянной ΔT

ОС №	q , Вт/м ²	q_r , Вт/м ²	T , К	ΔT , К	T_r , К	$I_{\text{ох пр.}}$, А	R , Ом	$\Delta I_{\text{ох пр.}}$, А
1	0,000176	0,000176	6,8	0,0001216	6,8001216	100	$1,69 \cdot 10^{-11}$	0
2	0,0001762	0,0011763	6,8001216	0,0001747	6,8002698	100	$1 \cdot 10^{-8}$	0
3	0,0011763	0,0013519	6,8002698		6,8004445	132,46865		32,468650
4	0,0013519	0,0015430	6,8004444		6,8006192	138,20161		5,732960
5	0,0015430	0,0017518	6,8006192		6,8007939	144,45362		6,252010
6	0,0017518	0,0019808	6,8007939		6,8009686	151,2986		6,844980
7	0,0019808	0,0022332	6,8009686		6,8011433	158,8252		7,526600
8	0,0022332	0,0025127	6,8011433		6,8013180	167,14065		8,315450
9	0,0025127	0,0028239	6,8013180		6,8014927	176,37609		9,235440
10	0,0028239	0,0031726	6,8014927		6,8016674	186,69345		10,317360

Строим график и находим зависимость характеристик процесса охлаждения от n (рис. 3). Из графика на рис. 3 видно, что для охлаждения наружной поверхности катодного слоя от 50 К до 6,8 К необходимое количество ОС составит:

$$n = \frac{T_r - 6,79992038}{0,00017470} = \frac{50 - 6,79992038}{0,00017470} = 247282.$$

Из графиков, представленных на рис. 4 и 5, видно, что холодопроизводительность достигнет величины:

$$q = 0,00001116 \cdot n^2 + 0,00008872 \cdot n + 0,00081501 =$$

$$= 0,00001116 \cdot 247282^2 + 0,00008872 \cdot 247282 + 0,00081501 = 682438 \text{ Вт/м}^2,$$

а необходимый охлаждающий ток, циркулирующий в низкотемпературном охлаждающем контуре, составит:

$$I_{\text{ох пр.}} = 0,3768 \cdot n^2 + 2,7918 \cdot n + 120,88 =$$

$$= 0,3768 \cdot 247282^2 + 2,7918 \cdot 247282 + 120,88 = 23 \cdot 10^9 \text{ А.}$$

Рис. 3. Зависимость характеристик процесса охлаждения от n

Рис. 4. Зависимость холодопроизводительности от количества слоев ОС

Рис. 5. Зависимость величины охлаждающего тока от количества слоев ОС

Для снижения величин холодопроизводительности от охлаждающего тока подберём $I_{ox \text{ пр.}}$ и R_n таким образом, чтобы величина n не превышала 20. Результаты расчёта сводим в таблицу 3.

Таблица 3. Результаты расчета величины охлаждающего тока

ОС №	q , Вт/м ²	q_{Γ} , Вт/м ²	T , К	ΔT , К	T_{Γ} , К	$I_{(ох пр.)}$, А	R , Ом
1	0,000176	0,000176	6,8	0,000122	6,800122	100	$1,69 \cdot 10^{-11}$
2	0,000176	54,162895	6,800122	4,3200	11,120122	2386972,1715	$1 \cdot 10^{-12}$
3	54,163	104,565587	11,120122	3,984845	15,104967		
4	104,566	151,208251	15,104967	3,649690	18,754656		
5	151,208	194,090889	18,754656	3,314535	22,069191		
6	194,091	233,213499	22,069191	2,979380	25,048571		
7	233,213	268,576081	25,048571	2,644225	27,692796		
8	268,576	300,178636	27,692796	2,309070	30,001865		
9	300,179	328,021164	30,001865	1,973915	31,975779		
10	328,021	352,103663	31,975779	1,638759	33,614539		

Строим график и находим зависимость характеристик процесса охлаждения от n . Из графиков, представленных на рис. 6 и 7, видно, что при одноступенчатой схеме охлаждения для поддержания эффекта сверхпроводимости конструкции силовой части и катодного слоя (T_{Γ} внешней поверхности катодного слоя поддерживать равной 6,8 К), охлаждение нужно осуществлять от температуры при $n=14$:

$$T_{\Gamma} = -0,1676 \cdot n^2 + 4,8227 \cdot n + 2,145 = -0,1676 \cdot 14^2 + 4,8227 \cdot 14 + 2,145 = 36,8132 \text{ К.}$$

Рис. 6. Зависимость характеристик процесса охлаждения от n

Рис. 7. Зависимость температуры T_{Γ} от n

Для поддержания эффекта сверхпроводимости при охлаждении от 50 К необходимо добавить ещё 4 ОС (таблица 4).

Таблица 4. Результаты расчета величины охлаждающего тока для добавленных слоев

ОС №	q , Вт/м ²	q_r , Вт/м ²	T , К	ΔT , К	T_r , К	$I_{\text{ох пр.}}$, А	R , Ом	$\Delta I_{\text{ох пр.}}$, А
15	410,8	472,628	36,813	4,102	40,916	2800000	$1 \cdot 10^{-12}$	413027,8285
16	472,628	528,387	40,916	3,6413	44,557			
17	528,387	578,078	44,557	3,180	47,737			
18	578,078	621,699	47,737	2,719	50,456			

При этом электрическая мощность, потребляемая низкотемпературным контуром охлаждения, составит:

$$N_{\text{эл.ох.}} = I_{\text{ох.пр.}} \cdot R \cdot n \cdot l = 2800000^2 \cdot 1 \cdot 10^{-12} \cdot 18 \cdot 100 = 14112 \text{ Вт.}$$

Э.Д.С. низкотемпературного охлаждающего контура составит:

$$E_{\text{ох.0}} = I_{\text{ох.пр.}} \cdot R = 2800000^2 \cdot 1 \cdot 10^{-12} = 7,84 \text{ В.}$$

Определим характеристики процесса охлаждения в низкотемпературном контуре с одним ОС для ССК длиной 100 м (таблица 5).

Таблица 5. Характеристики процесса охлаждения в низкотемпературном контуре с одним ОС для ССК длиной 100 м

q , Вт/м ²	q_r , Вт/м ²	T , К	ΔT , К	T_r , К	$I_{\text{ох пр.}}$, А	R , Ом	$N_{\text{эл.ох.}}$, Вт	$E_{\text{ох.0}}$, В	$N_{\text{эл.}}$, Вт	η , %
0,000176	5076,185	6,8	44,951	51,751	$24 \cdot 10^6$	$1 \cdot 10^{-14}$	576	$0,24 \cdot 10^{-6}$	$360 \cdot 10^3$	99,84

При этом передаваемая кабелем электрическая мощность равна:

$$N_{\text{эл.}} = U \cdot I_c = 36 \cdot 10^4 = 360 \cdot 10^3 \text{ Вт.}$$

К.П.Д низкотемпературного охлаждающего контура с одним ОС стометрового ССК:

$$\eta = \left(1 - \frac{N_{\text{эл.ох.}}}{N_{\text{эл.}}} \right) \cdot 100 = \left(1 - \frac{576}{360 \cdot 10^3} \right) \cdot 100 = 99,84\%.$$

Определим характеристики процесса охлаждения в стометровом ССК с одним ОС при условии нагрева наружной поверхности ОС до 313 К (40°C) (таблица 6).

Таблица 6. Характеристики процесса охлаждения в низкотемпературном контуре с одним ОС для ССК длиной 100 м при условии нагрева наружной поверхности ОС до 40°C

q , Вт/м ²	q_r , Вт/м ²	T , К	ΔT , К	T_r , К	$I_{\text{ох пр.}}$, А	R , Ом	$N_{\text{эл.ох.}}$, Вт	$E_{\text{ох.0}}$, В	$N_{\text{эл.}}$, Вт	η , %
0	235053	6,8	306,22	313,02	$16,3 \cdot 10^7$	$1 \cdot 10^{-15}$	2608	$0,16 \cdot 10^{-6}$	$360 \cdot 10^3$	99,73

При этом толщина ОС – $\delta_{\text{ОС}} = \delta_{\text{ГЭ}} = 2 \cdot 10^{-7}$ м, а площадь ОС, приведенная к 1 п/м ССК:

$$S_{\text{ОС пр.}} = \frac{(\rho_X + \rho_A) \cdot \delta_{\text{ОС}}}{R} = \frac{(6,8 \cdot 10^{-7} + 3,3 \cdot 10^{-7}) \cdot 2 \cdot 10^{-7}}{1 \cdot 10^{-15}} = 202 \text{ м}^2.$$

Как, было сказано выше, при поддержании эффекта сверхпроводимости конструкции силовой части ССК в стационарном режиме нет объёмного тепловыделения, а процесс термоэлектрического охлаждения высокоамперный и низковольтный.

Электрическая мощность $N_{эл.охл.}$, затрачиваемая на этот процесс, не зависит от электрической мощности $N_{эл.}$, передаваемой ССК. $N_{эл.охл.}$ зависит от минимальной критической температуры материала сверхпроводящих элементов, присутствующих в конструкции ССК, а также от температуры наружной поверхности ОС и длины кабеля L . Это приводит к необходимости выполнить конструкцию силовой части ССК по многослойной биполярной коаксиальной схеме (рис. 8).

Рис. 8. Конструкция силовой части ССК по многослойной биполярной коаксиальной схеме

Определим характеристики процесса охлаждения в стометровом ССК с одним ОС при условии нагрева наружной поверхности ОС до 313 К (40°C) (таблица 7), материал сверхпроводящих элементов силовой части которого выполнен из ВТСП с критической температурой сверхпроводящего перехода выше 60 К. ОС может представлять собой активную криогенную термоэлектрическую плёнку из Bi-Sb с n-проводимостью ($\delta_{ОС} = \delta_{ТЭ} = 2 \cdot 10^{-7}$ м), нанесённую на пассивную ветвь, выполненную из пленки ВТСП $YBa_2Cu_3O_{7-x}$, плотность критического тока $j_{кр}$ ВТСП = $5 \cdot 10^{10}$ А/м², критическая температура сверхпроводящего перехода которой составляет 90 К. Коэффициент термоЭДС термоэлектрического слоя из Bi-Sb $\alpha_{Bi-Sb} = 230 \cdot 10^{-6}$ В/К, удельное электрическое сопротивление криогенной термоэлектрической плёнки из Bi-Sb $\rho_{Bi-Sb} = 3,57 \cdot 10^{-6}$ Ом·м, коэффициент теплопроводности $\lambda_{Bi-Sb} = 3,6$ Вт/м·К [4].

Таблица 7. Характеристики процесса охлаждения в низкотемпературном контуре с одним ОС из Bi-Sb для ССК длиной 100 м при условии нагрева наружной поверхности ОС до 40°C

q , Вт/м ²	q_r , Вт/м ²	T , К	ΔT , К	T_r , К	$I_{ох}$ пр., А	R , Ом	$N_{эл.ох.}$, Вт	$E_{ох.0}$, В	$N_{эл.}$, Вт	η , %
0	3889	59,5	253,49	313,99	$6,67 \cdot 10^4$	$1 \cdot 10^{-10}$	44,49	$6,67 \cdot 10^{-6}$	$360 \cdot 10^3$	99,987

Необходимая площадь ОС, приведенная к 1 п/м ССК, составляет не менее:

$$S_{ОС пр.} = \frac{\rho_{Bi-Sb} \cdot \delta_{ОС}}{R} = \frac{3,57 \cdot 10^{-6} \cdot 2 \cdot 10^{-7}}{1 \cdot 10^{-10}} = 0,00714 \text{ м}^2.$$

фактическая площадь ОС приведенная к 1 п/м ССК:

$$S_{ОС ф.пр.} = \pi \cdot d_{кабеля} = 3,14 \cdot 0,015 = 0,0471 \text{ м}^2,$$

фактическое сопротивление ОС, приведенное к 1 п/м ССК, составит:

$$R_{ф.пр.} = R_{ОС} = \frac{\rho_{Bi-Sb} \cdot \delta_{ОС}}{S_{ОС пр.}} = \frac{3,57 \cdot 10^{-6} \cdot 2 \cdot 10^{-7}}{0,0471} = 1,52 \cdot 10^{-11} \text{ Ом}.$$

Фактические характеристики процесса охлаждения представлены в таблице 8.

Таблица 8. Фактические характеристики процесса охлаждения

q , Вт/м ²	q_{Γ} , Вт/м ²	T , К	ΔT , К	T_{Γ} , К	$I_{\text{ох пр.}}$, А	R , Ом	$N_{\text{эл.ох.}}$, Вт	$E_{\text{ох.0}}$, В	$N_{\text{эл.}}$, Вт	η , %
0	3890	59,5	253,54	313,04	$6,67 \cdot 10^4$	$1,52 \cdot 10^{-11}$	6,76	$1,01 \cdot 10^{-6}$	$360 \cdot 10^3$	99,998

Величина охлаждающего тока, протекающего через ОС, значительна, поэтому, $I_{\text{ох.пр}}$ генерируем в виде импульсов, применив ёмкостной трансформатор, встроенный в конструкцию ССК с внешним источником питания охлаждающего контура (ОК) и внешним источником управляющих импульсов слоя ключа, вынесенным за пределы конструкции ССК. Принципиальная электрическая схема ОК, приведенная к 1 п/м ССК, представлена на рис. 9.

Рис. 9. Принципиальная электрическая схема ОК, приведенная к 1 п/м ССК:

- 1 – генератор прямоугольных импульсов (ГПИ);
 2 – генератор управляющих импульсов тиристорным слоем (ГУИ);
 3 – ОС; 4 – блок конденсаторов с диодными слоями; 5 – диодный слой ОС; 6 – слой ключа

Рассмотрим работу ОК, определим характеристики электрической схема ОК и параметры её элементов. Внешний источник питания охлаждающего контура 1 представляет собой вынесенный за пределы конструкции ССК генератор прямоугольных импульсов (ГПИ). При появлении на его выходе Э.Д.С. ($E_{\text{ГПИ}}$), блок конденсаторов (БК) 4 заряжается. Ёмкости БК заряжаются последовательно, что обеспечивает низкий зарядный ток. После окончания заряда БК Э.Д.С. на выходе ГПИ снижается до нуля, а внешним источником управляющих импульсов (ГУИ) 2, на управляющий слой слоя ключа (СК) 6, подаётся управляющий импульс. СК открывается и БК разряжается, после чего процесс повторяется. СК, диодные слои БК и диодный слой 5 обеспечивают последовательный заряд ёмкостей БК непосредственно от ГПИ и параллельный разряд ёмкостей БК через ОС 6, что позволяет получить необходимую величину $I_{\text{ох.пр}}$.

Диодный слой 5 может быть выполнен в виде Trench структуры диода Шоттки толщиной $\delta_{\text{ш}}=7 \cdot 10^{-6}$ м, с удельным электрическим сопротивлением $\rho_{\text{ш}}=0,02$ Ом·м. Так как он напыляется непосредственно на ОС, принимаем его площадь, приведенную к 1 п/м ССК, равной площади ОС [8]. Слой ключа может быть выполнен в виде тиристорной структуры, из кремниевой плёнки толщиной $\delta_{\text{кл.}}=0,58 \cdot 10^{-3}$ м и удельным электрическим сопротивлением $\rho_{\text{кл.}}=1,2$ Ом·м [9].

Обкладки единичной ёмкости БК могут быть выполнены из графеновой плёнки толщиной, не превышающей 10 нм [5] в виде кольца с внутренним диаметром $d_{\text{вн}}=0,02$ м и наружным диаметром $D_{\text{нар}}=0,03$ м. Диэлектрический слой ёмкости БК может быть выполнен из сегнетоэлектрической пленки $\text{Ba}_x\text{Sr}_{1-x}\text{TiO}_3$ (BSTO) толщиной $\delta_{\text{БК}}=2 \cdot 10^{-7}$ м, с относительной электрической проницаемостью $\varepsilon=50$ и электрической прочностью 100 В/мкм [6]. Диодный слой ёмкостного элемента БК так же выполнен в виде Trench структуры диода Шоттки толщиной $\delta_{\text{Ш}}=7000$ нм, удельным сопротивлением $\rho_{\text{Ш}}=0,02$ Ом·м [7]. Таким образом, толщина одного ёмкостного элемента составит 7220 нм, а n' – число ёмкостных элементов на погонном метре ССК достигнет 138504 шт.

Для снижения сопротивления $R_{\text{д5}}$ и $R_{\text{к}}$ структуры диодного слоя 5 и СК заменим на набор полевых транзисторов (ПТ) на основе графена, выполненных на торцах обкладок единичных ёмкостей. На сегодняшний день графеновые транзисторы с шириной канала $l_{\text{кан.ПТ}}=140$ нм обладают значением тока, отнесенным к единице ширины канала $j_{\text{ПТ}} = 3,3$ А/м, активной междуэлектродной проводимостью на уровне $\sigma=1,3 \cdot 10^3$ См/м или условным сопротивлением отнесенным к единице ширины канала $\rho_{\text{граф}}=7,69 \cdot 10^{-4}$ Ом·м, а минимальная частота переключений составляет порядка 100 ГГц [10]. Ввиду снижения количества ёмкостных элементов БК пространство между ними заполняется медным проводником, графеновые обкладки единичных ёмкостей также армируются медным напылением толщиной $\delta_{\text{об Cu}} = 30$ мкм. Это приводит к появлению дополнительного омического сопротивления $R_{\text{Бз}}$ в цепи заряда и $R_{\text{об ср}}$ в цепи разряда.

Структура ССК с набором ПТ в ОК представлена на рис. 10.

Рис. 10. Структура ССК с набором ПТ в ОК:

- 1 – СЧ (многослойное, коаксиальное, биполярное исполнение);
- 2 – электроизоляционный слой (BSTO);
- 3 – ОС (3.1 – ВТСП $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$; 3.2 – термоэлектрической плёнки из Bi-Sb);
- 4 – набор ПТ ОС; 5 – набор ПТ БК; 6 – БК (6.1 – графеновые обкладки; 6.2 – медное напыление обкладок; 6.3 – диодный слой ёмкостного элемента БК; 6.4 – медный проводник между ёмкостными элементами БК);
- 7 – медная лента с защитным покрытием и заземляющими элементами;
- 8 – изолированные шины затворов ПТ и цепи заряда

В данной работе не рассматриваются конкретные нано-схемотехнические решения. На сегодняшний день они могут быть выполнены на основе отработанных технологий, используемых при производстве силовых полупроводниковых приборов и СБИС с ПТ, как на базе однослойного графена, так и с применением углеродных нанотрубок. В настоящее время на фабрике TSMC (Тайвань) освоено серийное производство по технологическим нормам 5 нм.

В России существует полный цикл производства чипов по технологическим нормам 90 нм, однако в данном случае такая миниатюризация избыточна. Поэтому для предварительного анализа геометрии ССК принимаем: набор ПТ – многослойная кольцевая структура, толщина одного слоя $\delta_{\text{сл. ПТ}}=600$ нм (300 нм – подложка со структурами ПТ, подложка может быть изготовлена из сильно легированного кремния, покрытого слоем SiO_2 , 300 нм – электроизоляционный слой BSTO, чтобы исключить туннельный перенос заряда), размер ПТ с длиной затвора 140 нм в плоскости подложки $a \times b=300 \times 300$ нм, шаг транзисторов в плоскости подложки $h_{\text{ПТ}} = 500$ нм (в радиальном и кольцевом направлении).

Число слоёв набора ПТ, подсоединённое к торцевой поверхности одной обкладки:

$$n_{\text{с1}} = \frac{\delta_{\text{ОбCu}}}{\delta_{\text{сл.ПТ}}} = \frac{30 \cdot 10^{-6}}{600 \cdot 10^{-9}} = 50.$$

Количество транзисторов необходимое разместить на одном слое набора ПТ:

$$n_{\text{ПТ1}} = \frac{n_{\text{ПТ}}}{n' \cdot n_{\text{с1}}} = \frac{10^{12}}{3025 \cdot 50} = 6,612 \cdot 10^6.$$

Количество транзисторов в концентрическом ряду подложки слоя набора ПТ:

$$n_{\text{ПТр1}} = \frac{\pi \cdot D_{\text{Оснар.}}}{h_{\text{ПТ}}} = \frac{3,14 \cdot 0,0199}{500 \cdot 10^{-9}} = 124972.$$

Необходимое количество концентрических рядов на подложке одного слоя набора ПТ:

$$n_{\text{р}} = \frac{n_{\text{ПТ1}}}{n_{\text{ПТр1}}} = \frac{6,612 \cdot 10^{12}}{124972} = 53.$$

Радиальная ширина подложки:

$$h_{\text{подл.}} = n_{\text{р}} \cdot h_{\text{ПТ}} = 53 \cdot 500 \cdot 10^{-9} = 2,65 \cdot 10^{-5} \text{ м.}$$

Очевидно, что наружный диаметр стометрового ССК не превысит 45 – 50 мм.

Выводы. Сформулируем следующие основные выводы:

1. При многослойной структуре ОК и последовательном электрическом соединении ОС величина интегрального эффекта снижения температуры $\Delta T_{\text{н}}$ падает пропорционально росту числа слоёв n , что не позволяет достичь необходимого охлаждающего эффекта.
2. В однослойной структуре ОК при поддержании эффекта сверхпроводимости конструкции силовой части ССК в стационарном режиме нет объёмного тепловыделения, процесс термоэлектрического охлаждения высокоамперный и низковольтный.
3. Электрическая мощность, затрачиваемая в процессе термоэлектрического охлаждения в однослойной структуре ОК, не зависит от электрической мощности, передаваемой ССК, а зависит только от минимальной критической температуры материала сверхпроводящих элементов, присутствующих в конструкции ССК, а также от температуры наружной поверхности ОС и длины кабеля. Это приводит к необходимости выполнить конструкцию силовой части ССК по многослойной биполярной коаксиальной схеме.

4. Использование в силовой части ВТСП с критической температурой сверхпроводящего перехода выше 60 К и ОС из криогенной, термоэлектрической плёнки Bi–Sb и пассивной ветви выполненной из ВТСП $YBa_2Cu_3O_{7-x}$, позволяет снизить $I_{ох.пр.}$ до $6,67 \cdot 10^4$ А, $R_{ф.пр.}$ до $1,52 \cdot 10^{-11}$ Ом, при передаваемой ССК электрической мощности $N_{эл} = 360 \cdot 10^3$ Вт, повысив К.П.Д электропередачи, стометрового кабеля выше 99%.
5. Ввиду того, что величина охлаждающего тока, протекающего через ОС значительна, $I_{ох.пр.}$ генерируется в виде импульсов пилообразной формы, формируемых ёмкостным трансформатором встроенным в конструкцию ССК с внешним источником питания ОК и внешним источником управляющих импульсов СК, вынесенными за пределы конструкции ССК.
6. При выполнении диодного слоя 5 в виде Trench структуры диода Шоттки, а СК в виде тиристорной структуры из кремниевой плёнки, $U_{р.м.}$ превышает 20 В, необходимые исходя из условия электрической прочности диэлектрического слоя единичной ёмкости БК.
7. Для исключения пробоя диэлектрического слоя единичной ёмкости необходимо снизить $R_{д5}$ и R_k до $5,493 \cdot 10^{-9}$ Ом, сохранив $I_{ох.пр.} = 6,67 \cdot 10^4$ А (упоминания о производстве полупроводниковых приборов с такими характеристиками в литературе нет), поэтому структуры диодного слоя 5 и СК предлагается заменить на набор ПТ на основе графена, выполненных на торцах обкладок единичных ёмкостей, что позволит получить $U_{р.м.} = 1,76 \cdot 10^2$ В; $E_{гпи} = 37,45$ В; $\eta' = 99,999$.

Таким образом, синтез технологий производства сверхпроводящей электротехнической продукции, силовых полупроводниковых приборов и СБИС при сегодняшнем уровне развития техники позволяет создать ССК с К.П.Д электропередачи более 99%, а результаты аналитического исследования, представленные в статье, являются необходимым основанием для проектирования, конструирования и разработки технологии производства ССК.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Варакута, В. В. Снижение загрязнения атмосферы угледобывающих регионов: дис. ... канд. техн. наук: 05.23.19 / Варакута Виктор Владимирович; ДОННТУ. – Донецк, 2021. – 173 с. Требования к изготовлению рудничного взрывозащищённого электрооборудования на напряжение 3(3,3) кВ // МакНИИ, ЗАО «Донецксталь». – Макеевка-Донбасс, 2007.
2. Передача электроэнергии на большие расстояния: учебное пособие / С. С. Ананичева, П. И. Бартоломей, А. Л. Мызин; изд. 3-е, исправл. – Екатеринбург: УрФУ, 2012. – 85 с.
3. Захаров, А. В. Сравнительный анализ низковольтных и высоковольтных сверхпроводящих кабелей / А. В. Захаров // Научные и технические проблемы электроэнергетики. – 2024. – Т. 15. – С. 101-109.
4. Сидоренко, Н. А. Криогенный термоэлектрический модуль для рабочего интервала температур ниже 90 К / Н. А. Сидоренко, З. М. Дашевский // Физика и техника полупроводников. – 2019. – Т. 53. – Вып. 6. – С. 761-764.
5. Шурыгина, В. В. «Чудо-материал» – графен новый конкурент на рынке РЧ-электроники / В. В. Шурыгина // ЭЛЕКТРОНИКА наука / технология / бизнес. – 2014. – №4 (00135). – С. 141 – 148.
6. Зубко, С. П. Эффективная диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектрической пленки в составе плоскопараллельных и планарных конденсаторов / С. П. Зубко, А. Г. Гагарин, Н. Ю. Медведева // Известия вузов России. Радиоэлектроника. – 2016. – Вып.1. – С. 51-54.
7. Структурно-технологическое усовершенствование Trench-диодов Шоттки / П. Андреев, Н. Голубев, В. Котов [и др.]// Силовая Электроника. – 2012. – № 2. – С. 14-16.
8. Новые возможности изготовления мощных быстродействующих тиристоров / Д. Титушкин, А. Сурма, А. Черников, С. Матюхин. // Электронные компоненты. – 2015. – №9. – С. 66-68.
9. Смирнов, В. И. Нанoeлектроника, нанофотоника и микросистемная техника: учебное пособие / В. И. Смирнов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 280 с.

Поступила в редакцию 15.11.2024 г., рекомендована к печати 09.01.2025 г.

SELF-COOLING SUPERCONDUCTING CABLE

Biriukov A.B., Gridin S.V., Varakuta V.V.

The article discusses the technical aspects of creating a low-voltage self-cooling superconducting cable. The basic technical characteristics necessary for the design and construction of the cable are proposed, as well as simplified calculations of the parameters necessary to determine its effectiveness. The technologies that can be used in the production of this cable have been selected.

Keywords: superconducting element, power unit, cooling capacity, cooling microlayer, cooling current, electric power, thermal efficiency coefficient, capacitance, diode layer, field effect transistor.

Бирюков Алексей Борисович

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технической теплофизики, проректор ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: birukov.ttf@gmail.com

Biriukov Aleksei Borisovich

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Technical Thermophysics, Vice-rector of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Гридин Сергей Васильевич

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: g_gridin_@mail.ru

Gridin Sergei Vasilevich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Industrial Heat and Power Engineering of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Варакута Виктор Владимирович

кандидат технических наук, старший научный сотрудник комплексного научно-исследовательского отдела электрических машин ГБУ «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: varakutaviktor@mail.ru

Varakuta Viktor Vladimirovich

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher at Integrated Research Department of Electric Machines of Research, Design and Technological Institute of Explosion-proof and Mining Electrical Equipment,
Russian Federation, DPR, Donetsk.